

JACEK WENDZONKA¹

Grzebaczowate (Hymenoptera: Spheciformes) okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13803223>

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, email: jacwen@amu.edu.pl, ORCID: 0000-0001-9480-0997

² Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, email: grusleon@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8043-7883

Abstract: Digger Wasps (Hymenoptera: Spheciformes) of Pleszew region (Wielkopolsko-Kujawska Lowland). The paper presents the information about digger wasps (Hymenoptera: Spheciformes) of the Pleszew region. During research conducted in 2007-2024, 123 species were found. Among them *Ectemnius ruficornis* (ZETTERSTEDT, 1838), *Mimumesa littoralis* (BONDROIT, 1934), *Passaloecus eremita* KOHL, 1893, *Pemphredon clypealis* (THOMSON, 1870), *Pemphredon mortifer* VALKEILA, 1972, *Rhopalum gracile* WESMAEL, 1852, *Trypoxylon fronticorne* GUSSAKOVSKIJ, 1936 *Sceliphron curvatum* (SMITH, 1870) and *S. destillatorium* ILLIGER, 1807 are recorded for the first time for the Wielkopolsko-Kujawska Lowland. Earlier, *Nysson hrubanti* (BALTHASAR, 1972) was published as a new for Poland from presented materials.

Key words: Sphecidae, Crabronidae, Pleszew region, Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland, faunistics.

WSTĘP

Rozpoznanie składu gatunkowego grzebaczowatych (Hymenoptera: Spheciformes), występujących na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej należy uznać za dobre. Z krainy tej wykazano dotąd 196 gatunków na 245 stwierdzonych w Polsce (WIŚNIEWSKI 2004, OLSZEWSKI *et al.* 2021, 2024). Najstarsze informacje można znaleźć w opracowaniu DAHLBOMA (1843-1845). Późniejsze dane pochodzą z północnych (TORKA 1910, 1916, MEYER 1919) i centralnych obszarów (GOEBEL 1937, SZULCZEWSKI 1950). W zachodniej części grzebaczowate były badane w okolicach Międzyrzecza (MEYER 1919) i Zielonej Góry (GRUHL 1929). Następnie, po dłuższej przerwie, kolejne dane można znaleźć w opracowaniach NOSKIEWICZA & PUŁAWSKIEGO (1960) i BANASZAKA (1977). Znaczny wzrost zainteresowania tą grupą nastąpił w XXI wieku, a wykaz wszystkich prac znajduje się w podsumowaniu OLSZEWSKIEGO *et al.* (2021). Ważne informacje pochodzą również z Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (WENDZONKA 2011), Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego (WENDZONKA 2012), okolic Gorzowa

Wielkopolskiego, Bydgoszczy i Torunia (TWERD *et al.* 2017, PAWLIKOWSKI & OLSZEWSKI 2019, OLSZEWSKI *et al.* 2024). Z południowej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej dane o grzebaczowatych znaleźć można w opracowaniach dotyczących Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (KOWALCZYK *et al.* 2009), okolic Krotoszyna (CELARY & PLEWA 2014) i Gołuchowa (WENDZONKA & ŻURAWLEW 2020).

TEREN BADAŃ

Powiat pleszewski (713,07 km²) znajduje się w południowo-wschodniej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, na pograniczu Wysoczyzny Kaliskiej i Równiny Rychwalskiej. Miejscowy krajobraz został ukształtowany przez zlodowacenie środkowopolskie. Struktura powiatu przedstawia się następująco: grunty orne (66,8%), następnie: lasy i grunty leśne (19,8%), łąki i pastwiska (5,0%) oraz pozostałe grunty, w tym głównie zabudowania (8,4%). Łąki i turzycowiska zachowały się w dolinach rzek, z których najdłuższe są Proсна, Lutynia, Ner, Ciemna, Giszka, Garbacz i Grabówka. Największym akwenem jest zbiornik zaporowy w Gołuchowie (51,5 ha). Kilkadziesiąt torfowisk przejściowych z dużym udziałem mchów torfowców *Sphagnum* spp., znajduje się na obszarze rozległych borów sosnowych na terenie gmin Gizałki i Chocz. Lasy mieszane z dominującym dębem szypułkowym *Quercus robur*, występują koło Gołuchowa i Taczanowa. W powiecie pleszewskim znajduje się ponad 50 parków podworskich z licznymi starymi drzewami, a także trzy obszary Natura 2000: Dąbrowy Krotoszyńskie PLB 300007, Glinianki w Lenartowicach PLH 300048 i Puszcza Pyzdrska PLH 300060 (ŻURAWLEW 2014, 2018, MACIAS & BRÓDKA 2021, ŻURAWLEW *et al.* 2021).

MATERIAŁ I METODY

Owady odławiano siatką entomologiczną w latach 2007-2024 w różnorodnych środowiskach: piaskownie, żwirownie, glinianki, nieużytki, piaszczyśka, odłogi, miedze, skraje lasów, leśne dukty i polany, skalniaki, ogródki, zadrzewienia, młodniki sosnowe i zabudowania. Łącznie zebrano 1347 exx. w następujących miejscowościach: Białobłoty, Broniszewice, Chocz, Dobra Nadzieja, Galew, Gizałki, Gołuchów, Grab-Robaków, Józefów, Karminiec, Kolonia Obory, Kościelna Wieś, Kowalew, Krzyżówka, Kuchary, Kwileń, Lenartowice, Łaszew, Niniew, Nowa Kaźmierka, Nowolipsk, Orlina Duża, Piła, Pleszew, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Studzianka, Świerczyna, Taczanów, Turowy, Żbiki i Żegocin oraz w leżących tuż poza granicami omawianego powiatu miejscowościach: Dobieszczyzna (pow. jarociński) i Warszówka (pow. kaliski). Nieliczne okazy otrzymano od Eugeniusza Markiewicza (EM) i Bartosza Kostrzewy (BK) (tylko w tych przypadkach podano w tekście dane znalazcy).

Odłowy prowadzono również za pomocą białych misek (M. trap) i pułapek Barbera (B. trap) na 18 stanowiskach (w nawiasie podano okresy wystawienia pułapek):

- Broniszewice [XT96], 51°57'55,0"N/17°50'08,4"E, nieużytek w sąsiedztwie łąk, M. trap. (kwiecień-czerwiec 2013);
- Gizałki [XT97], 52°03'04,9"N/17°47'23,9"E, bór sosnowy, B. trap (kwiecień-maj 2018);
- Gizałki [XT97], 52°03'06,3"N/17°47'29,3"E, brzeg torfowiska, B. trap (kwiecień-maj 2018);
- Gołuchów [YT04], 51°51'13,0"N/17°55'53,7"E, podmokła łąka w arboretum, M. trap., B. trap. (lipiec 2015);
- Gołuchów [YT04], 51°51'40,0"N/17°56'09,4"E, sucha, koszona łąka w arboretum, M. trap., B. trap. (lipiec 2015);

Ryc. 1. Żbiki, pola uprawne zamienione na działkę rekreacyjną z licznymi gatunkami roślin zielnych, krzewów i drzew (fot. Przemysław Żurawlew).

Fig. 1. Żbiki, farmland converted into a recreational plot with numerous species of herbaceous plants, shrubs and trees (photo Przemysław Żurawlew).

Ryc. 2. Niniew, żwirownia w krawędzi doliny Prosny (fot. Przemysław Żurawlew).

Fig. 2. Niniew, gravel pit at the edge of the Prosna valley (photo Przemysław Żurawlew).

Ryc. 3. Gołuchów, łąki w arboretum (fot. Przemysław Żurawlew).

Fig. 3. Gołuchów, meadows in the arboretum (photo Przemysław Żurawlew).

Ryc. 4. Glinianki w Lenartowicach, Obszar Natura 2000 (fot. Przemysław Żurawlew).

Fig. 4. Clay pits in Lenartowice, Natura 2000 area (photo Przemysław Żurawlew).

- Józefów [XT96], 52°00'52,6"N/17°52'31,0"E, torfowisko, B. trap. (maj-czerwiec 2016);
- Kwileń [XT96], 51°59'27,5"N/17°50'23,8"E, łąg nad rzeką Prosną, M. trap. (kwiecień-czerwiec 2013);
- Kwileń [XT96], 51°59'27,5"N/17°50'23,8"E, nasłoneczniony ogród z trawnikiem, skalniakiem, krzewami i drzewami, M. trap. (kwiecień-sierpień 2013);
- Lenartowice [XT95], 51°54'58,1"N/17°49'03,6"E, Glinianki w Lenartowicach, glinianki, niska roślinność, M. trap. (maj-sierpień 2013);
- Niniew [XT96], 52°00'22,3"N/17°49'36,9"E, żwirownia, M. trap. (maj-sierpień 2013);
- Nowa Kaźmierka [XT96], 52°01'30,7"N/17°52'01,5"E, torfowisko, B. trap. (maj-czerwiec 2016);
- Orlina Duża [XT97], 52°04'31,9"N/17°55'04,9"E, bór sosnowy, B. trap. (kwiecień-maj 2018);
- Pleszew [XT95], 51°54'34,7"N/17°47'40,2"E, ul. Prokopowska, nieużytek z drzewami i krzewami, M. trap. (maj-czerwiec 2013);
- Pleszew [XT95], 51°53'35,0"N/17°46'13,6"E, turzycowisko nad rzeczką Ner, B. trap. (kwiecień-maj 2019);
- Stara Kaźmierka [XT96], 52°00'13,6"N/17°50'20,4"E, młodnik sosnowy z piaszczyskami, M. trap., B. trap. (kwiecień-sierpień 2013, maj-czerwiec 2019);
- Żbiki [XT96], 51°59'04,5"N/17°47'21,9"E, odłóg, M. trap., B. trap. (maj 2016);
- Żbiki [XT96], 51°59'07,0"N/17°47'15,6"E, skraj boru sosnowego, B. trap. (maj 2016);
- Żegocin [XT96], 51°59'33,8"N/17°47'45,5"E, skraj lasu mieszanego ze suchymi świerkami, B. trap. (maj-czerwiec 2017).

Cały materiał został oznaczony przez pierwszego autora i jest zdeponowany w Zbiorach Przyrodniczych, Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Układ systematyczny, nazewnictwo i kategorie zagrożeń czerwonej listy (LC – gatunek najmniejszej troski, NT – bliski zagrożenia, nie narażony na wymarcie, EN – zagrożony, o wysokim ryzyku wymarcia w niedalekiej przyszłości, DD – o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagający dokładniejszych danych), przyjęto za ostatnim wykazem grzebaczowatych Polski (OLSZEWSKI *et al.* 2021). Dla każdego gatunku podano kolejno: miejscowość, współrzędne UTM, datę, liczbę i płeć odłowionych osobników.

Przegląd wykazanych gatunków

CRABRONIDAE

Alysson spinosus (PANZER, 1801)

Niniew [XT96] 10.07.2013, 1♀ (M. trap).

Argogorytes fargeii (SCHUCKARD, 1837)

Żbiki [XT96] 14.06.2018, 1♀.

Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podawany wcześniej przez MEYERA (1919).

Argogorytes mystaceus (LINNAEUS, 1761)

Żegocin [XT96] 8.06.2016, 1♀, 30.05.2023, 1♀.

***Astata boops* (SCHRANK, 1781)**

Gizałki [XT97] 15.08.2022, 1♀; Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 1♂ (M. trap), 26.07.2018, 1♀; Piła [YT05], 17.06.2007, 1♂ leg. EM; Stara Kaźmierka [XT96] 30.06.2013, 1♀ (M. trap); Żbiki [XT96] 6.08.2016, 1♂, 15.06.2017, 1♂, 16.07.2021, 2♂♂, 18.07.2022, 1♂, 26.06.2023, 1♀.

***Bembecinus tridens* (FABRICIUS, 1781)**

Gizałki [XT97] 9.07.2018, 1♀; Kuchary [BC94] 11.06.2024, 1♂; Niniew [XT96] 17.07.2013, 1♀ (M. trap); Piła [YT05] 6.07.2017, 1♀ leg. EM; Stara Kaźmierka [XT96] 22.06.2013, 1♂ (M. trap), 10.07.2013, 1♂ (M. trap), 24.08.2013, 1♀ (M. trap).

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Bembix rostrata* (LINNAEUS, 1758)**

Niniew [XT96] 17.07.2013, 1♂ (M. trap); Nowolipsk [YT05] 8.07.2023, 1♀; Piła [YT05] 6.07.2017, 1♂, 12.06.2019, 1♂ leg. EM; Żbiki [XT96] 9.07.2018, 1♂, 11.07.2021, 1♀, 15.07.2021, 1♀, 25.07.2021, 1♀, 24.07.2022, 1♀, 29.06.2023, 1♀, 29.07.2023, 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Cerceris arenaria* (LINNAEUS, 1758)**

Białobłoty [YT07] 29.06.2011, 1♀; Gizałki [XT97] 9.07.2018, 2♀♀, 14.06.2020, 1♂, 19.08.2020, 1♀, 8.08.2021, 1♂, 3♀♀, 15.08.2022, 6♀♀; Gołuchów [YT04] 30.07.2020, 1♀; Kwileń [XT96] 19.07.2018, 1♀; Nowolipsk [YT05] 23.08.2011, 4♀♀; Stara Kaźmierka [XT96] 30.06.2013, 1♀ (M. trap), 11.08.2013, 1♀ (M. trap); Żbiki [XT96] 18.07.2016, 1♂, 3.07.2017, 1♂, 23.07.2017, 1♂, 15.07.2018, 1♂, 19.07.2018, 2♂♂, 12.07.2019, 1♂, 17.07.2019, 1♂, 22.08.2019, 1♀, 15.08.2020, 1♂, 14.07.2022, 1♂, 23.07.2022, 1♂; Żegocin [XT96] 7.07.2022, 1♂.

***Cerceris flavilabris* (FABRICIUS, 1793)**

Łaszew [XT94] 10.09.2023, 1♀; Żbiki [XT96] 12.07.2019, 1♀, 22.08.2019, 1♀, 24.07.2022, 1♀; Żegocin [XT96] 22.08.2021, 1♀.

Kategoria zagrożenia: NT (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Cerceris interrupta* (PANZER, 1799)**

Kwileń [XT96] 4.08.2022, 1♀; Niniew [XT96] 17.07.2013, 2♀♀ (M. trap), 28.07.2013, 1♀ (M. trap); Piła [YT05] 27.07.2014, 1♀, 10.08.2015, 1♀ leg. EM; Żbiki [XT96] 18.08.2021, 1♀, 25.07.2022, 1♀.

***Cerceris quadrifasciata* (PANZER, 1799)**

Piła [YT05] 14.07.2014, 1♀ leg. EM; Stara Kaźmierka [XT96] 17.06.2013, 1♂, 2♀♀ (M. trap), 10.07.2013, 1♀ (M. trap).

***Cerceris quinquefasciata* (ROSSI, 1792)**

Broniszewice [XT96] 11.07.2021, 2♂♂; Galew [XT75] 2.08.2023, 1♂; Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 1♂, 27.07.2015, 1♂, 29.07.2017, 1♂; Kościelna Wieś [BC94] 23.08.2011, 2♀♀; Kwileń [XT96] 12.06.2011, 1♂, 15.06.2016, 1♂, 17.07.2016, 1♂; Niniew [XT96] 17.07.2013, 1♀ (M. trap); Nowolipsk [YT06] 18.06.2023, 1♂; Piła [YT05] 16.07.2014, 1♀ leg. EM; Pleszew [XT95] 24.07.2012, 1♂, 16.08.2013, 1♀, 13.07.2019, 1♀; Żbiki [XT96] 25.06.2017, 1♂, 3.07.2017, 3♂♂, 21.07.2018, 1♂, 24.06.2019, 1♂, 12.07.2019, 1♂, 17.07.2019, 1♂, 21.07.2019, 1♂, 10.07.2020, 1♂, 8.07.2021, 3♂♂, 2♀♀, 16.07.2021, 1♀, 2.07.2023, 1♂, 15.08.2023, 1♀.

Cerceris rybyensis (LINNAEUS, 1771)

Broniszewice [XT96] 11.07.2021, 1♂; Dobieszczynna [XT86] 24.09.2022, 1♀; Gołuchów [YT04] 7.06.2016, 1♂; Kowalew [XT85] 14.06.2019, 2♀♀; Kwileń [XT96] 16.08.2012, 1♀, 20.05.2013, 1♂ (M. trap), 26.05.2013, 2♂♂, 2♀♀ (M. trap), 2.06.2013, 1♂, 1♀ (M. trap), 8.06.2013, 1♂ (M. trap), 17.06.2013, 1♂ (M. trap), 22.06.2013, 1♂, 3♀♀ (M. trap), 30.06.2013, 1♀ (M. trap), 17.07.2013, 1♀ (M. trap), 29.07.2013, 1♀ (M. trap), 22.06.2014, 1♀, 20.07.2018, 1♀, 2.06.2019, 1♂; Lenartowice [XT95] 22.06.2013, 1♂ (M. trap); Łaszew [XT94] 10.09.2023, 1♀; Niniew [XT96] 19.07.2011, 1♀, 10.07.2013, 1♂ (M. trap), 22.06.2013, 1♀ (M. trap), 17.07.2013, 1♀ (M. trap); Piła [YT05] 17.07.2007, 1♀, 7.06.2009, 1♀, 27.07.2014, 1♂ leg. EM; Pleszew [XT95] 24.07.2012, 1♀, 16.07.2015, 1♀, 13.07.2019, 2♀♀; Stara Kaźmierka [XT96] 17.06.2013, 2♂♂ (M. trap); Żbiki [XT96] 9.07.2016, 1♂, 12.07.2016, 1♂, 29.07.2016, 1♂, 3.07.2017, 1♀, 18.07.2017, 1♀, 17.06.2019, 1♀, 21.07.2019, 1♀, 8.07.2021, 1♂, 1♀, 2.07.2023, 1♀.

Crabo cribrarius (LINNAEUS, 1758)

Gołuchów [YT04] 24.07.2009, 1♀; Kowalew [XT85], 14.07.2008, 1♀; Kwileń [XT96] 9.07.2009, 1♀, 12.06.2011, 2♂♂; Piła [YT05] 12.07.2009, 1♂, 25.07.2008, 1♂, 1♀ leg. EM; Pleszew [XT95] 28.07.2009, 1♂.

Crabo peltarius (SCHREBER, 1784)

Piła [YT05] 18.07.2014, 1♀ leg. EM.

Crabo scutellatus (SCHEVEN, 1781)

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 1♀ (M. trap).

Crossocerus annulipes (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)

Chocz [XT96] 13.08.2022, 1♀; Gołuchów [YT04] 29.07.2021, 2♂♂; Pleszew [XT95] 11.08.2013, 1♂; Żbiki [XT96] 18.08.2021, 1♂, 8.06.2022, 1♂, 24.06.2022, 1♀, 2.07.2023, 1♀.

Crossocerus cetratus (SHUCKARD, 1837)

Żbiki [XT96] 22.08.2019, 1♀.

Crossocerus elongatulus (VANDER LINDEN, 1829)

Broniszewice-Marianin [XT95] 4.08.2012, 1♀; Pleszew [XT95] 9.06.2012, 1♀; Żbiki [XT96] 12.06.2019, 1♀, 26.06.2019, 1♂, 30.06.2019, 1♂, 12.07.2019, 1♂, 29.07.2019, 1♀.

Crossocerus exiguus (VANDER LINDEN, 1829)

Żbiki [XT96] 27.06.2021, 1♂.

Crossocerus megacephalus (ROSSI, 1790)

Pleszew [XT95] 9.06.2012, 1♂.

Crossocerus palmipes (LINNAEUS, 1761)

Żbiki [XT96] 12.07.2020, 1♂, 18.07.2021, 1♀, 18.07.2022, 1♂, 23.07.2022, 1♂, 24.07.2022, 1♀.

Crossocerus podagricus (VANDER LINDEN, 1829)

Kwileń [XT96] 26.07.2012, 1♀; Żbiki [XT96] 18.07.2022, 1♀, 24.07.2022, 1♀.

***Crossocerus quadrimaculatus* (FABRICIUS, 1793)**

Gołuchów [YT04] 29.07.2022, 1♀; Ludwina [XT94] 15.08.2012, 1♀; Żbiki [XT96] 8.09.2020, 1♂, 24.07.2022, 2♂♂, 26.06.2023, 1♀, 8.07.2023, 1♀, 3.08.2023, 1♀, 15.08.2023, 2♂♂.

***Crossocerus vagabundus* (PANZER, 1791)**

Dobra Nadzieja [XT94] 19.05.2012, 1♀; Nowolipisk [YT06] 10.06.2022, 1♀; Tomice [XT87] 8.07.2018, 1♀; Żbiki [XT96] 13.08.2022, 1♀.

Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej stwierdzony wcześniej jedynie przez MEYERA (1919).

***Crossocerus wesmaeli* (VANDER LINDEN, 1829)**

Żbiki [XT96] 15.08.2023, 1♀.

***Didineis lunicornis* (FABRICIUS, 1798)**

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 2♀♀ (M. trap); Lenartowice [XT95] 17.07.2013, 6♀♀ (M. trap), 24.07.2013, 3♀♀ (M. trap), 28.07.2013, 4♀♀ (M. trap), 5.08.2013, 1♀ (M. trap).

Kategoria zagrożenia: NT (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Dinetus pictus* (FABRICIUS, 1793)**

Chocz [XT96] 17.06.2019, 1♂; Lenartowice [XT95] 22.06.2013, 1♂ (M. trap); Niniew [XT96] 22.06.2013, 2♂♂ (M. trap), 1♀, 30.06.2013, 12♂♂, 4♀♀ (M. trap), 10.07.2013, 5♂♂ (M. trap), 24.07.2013, 2♂♂, 1♀ (M. trap), 11.08.2013, 1♀ (M. trap); Stara Kaźmierka [XT96] 10.07.2013, 1♀ (M. trap), 5.08.2013, 1♀ (M. trap); Żbiki [XT96] 8.07.2016, 2♂♂, 1♀, 9.07.2016, 1♂, 1♀, 18.07.2017, 1♀.

***Diodontus luperus* SHUCKARD, 1837**

Żbiki [XT96] 15.08.2020, 1♀.

***Diodontus minutus* (FABRICIUS, 1793)**

Gizałki [XT97] 9.07.2018, 1♂; Gołuchów [YT04] 6.08.2015, 1♂, 2♀♀; Krzyżówka [XT97] 22.06.2023, 1♂; Kwileń [XT96] 9.08.2013, 1♀; Niniew [XT96] 9.06.2013, 1♀ (M. trap), 5.08.2013, 1♀ (M. trap), 11.08.2013, 1♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 22.07.2012, 2♂♂, 11.07.2013, 1♀, 29.07.2013, 1♂, 14.05.2014, 1♂; Studzianka [XT97] 7.06.2014, 2♀♀; Żbiki [XT96] 6.08.2018, 1♀, 12.07.2019, 1♀, 19.07.2019, 1♀, 8.07.2021, 1♀, 2.07.2022, 1♀, 18.07.2022, 1♀.

***Diodontus tristis* (FABRICIUS, 1793)**

Żbiki [XT96] 15.08.2022, 1♂.

***Dryudella stigma* (PANZER, 1809)**

Gizałki [XT97] 8.08.2021, 1♂, 15.08.2022, 3♂♂; Gołuchów [YT04] 6.08.2015, 2♂♂, 1♀; Nowolipisk [YT06] 9.08.2022, 3♀♀; Pleszew [XT95] 30.07.2015, 1♀; Żbiki [XT96] 8.08.2019, 1♀, 16.07.2022, 1♂.

***Ectemnius cavifrons* (THOMSON, 1870)**

Nowolipisk [YT06] 18.06.2023, 1♀; Piła [YT05] 29.07.2014, 1♀, 1.08.2015, 1♂ leg. EM; Studzianka [XT97] 7.06.2014, 1♂.

***Ectemnius cephalotes* (OLIVIER, 1792)**

Żbiki [XT96] 3.07.2022, 1♂.

Ectemnius continuus (FABRICIUS, 1804)

Broniszewice [XT96] 9.06.2013, 1♀ (M. trap); Chocz [XT96] 19.07.2018, 1♀; Piła [YT05] 21.07.2015, 1♀, 1.08.2015, 2♀♀, 4.08.2015, 1♀, 22.08.2015, 1♀ leg. EM; Pleszew [XT95] 20.07.2012, 1♂, 28.07.2012, 1♂; Żbiki [XT96] 24.07.2022, 1♀.

Ectemnius dives (LEPELETIER & BRULLÉ 1835)

Pleszew [XT95] 13.07.2011, 1♀.

Ectemnius lapidarius (PANZER, 1804)

Chocz [XT96] 27.06.2023, 2♂♂; Kwileń [XT96] 9.06.2013, 1♂ (M. trap); Lenartowice [XT95] 10.07.2013, 1♂ (M. trap); Piła [YT05] 13.09.2015, 1♀, 5.08.2016, 1♂, 1♀ leg. EM; Stara Kaźmierka [XT96] 11.08.2013, 1♀ (M. trap).

Ectemnius lituratus (PANZER, 1804)

Kwileń [XT96] 21.06.2015, 1♂.

Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej znany dotąd tylko ze Strzelewa pod Bydgoszczą (MEYER 1919).

Ectemnius ruficornis (ZETTERSTEDT, 1838)

Gołuchów [YT04] 29.07.2022, 2♂♂.

Nowy gatunek dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Gorytes fallax (HANDLIRSCH, 1888)

Piła [YT05] 1.08.2015, 1♀ leg. EM; Pleszew [XT95] 6.06.2019, 1♂.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Gorytes laticinctus (LEPELETIER, 1832)

Gołuchów [YT04] 6.08.2015, 1♀.

Gorytes quinquecinctus (FABRICIUS, 1793)

Stara Kaźmierka [XT96] 10.07.2013, 1♀ (M. trap).

Gorytes quinquefasciatus (PANZER, 1798)

Niniew [XT96] 17.07.2013, 1♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 1.07.2012, 1♀; Żbiki [XT96] 16.07.2021, 1♂.

Harpactus lunatus (DAHLBOM, 1832)

Kwileń [XT96] 8.06.2013, 1♂ (M. trap), 17.06.2013, 1♂ (M. trap); Niniew [XT96] 17.06.2013, 1♂ (M. trap), 22.06.2013, 1♂, 2♀♀ (M. trap), 30.06.2013, 1♂ (M. trap), 17.07.2013, 1♂ (M. trap); Pleszew [XT95] 1.07.2012, 1♀; Stara Kaźmierka [XT96] 11.08.2013, 1♂ (M. trap); Żbiki [XT96] 22.08.2019, 1♀, 10.07.2023, 1♀.

Harpactus tumidus (PANZER, 1801)

Chocz [XT96] 17.06.2019, 1♂; Gołuchów [YT04] 16.07.2015, 1♀ (M. trap), 21.07.2015, 1♂, 1♀ (M. trap).

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Lestica alata (PANZER, 1797)

Niniew [XT96] 30.06.2013, 1♂ (M. trap); Pleszew [XT95] 9.07.2013, 1♀; Stara Kaźmierka [XT96] 28.07.2013, 1♀ (M. trap); Świerczyna [XT97] 19.07.2011, 1♀; Żbiki

[XT96] 9.07.2016, 1♀, 25.06.2017, 1♂, 1♀, 3.07.2017, 1♀, 23.07.2017, 1♀, 17.06.2018, 1♂, 17.06.2019, 2♂♂, 21.07.2019, 2♀♀, 29.07.2019, 1♀, 21.06.2019, 1♂, 29.07.2019, 1♂, 12.07.2020, 1♂, 16.07.2021, 2♂♂, 2♀♀, 23.07.2022, 1♀; Żegocin [XT96] 15.08.2022, 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Lestica clypeata* (SCHREBER, 1759)**

Gizałki [XT97] 15.08.2019, 1♀, 27.08.2019, 1♀; Gołuchów [YT04] 7.06.2016, 2♂♂, 1♀; Kwileń [XT96] 1.06.2016, 1♀; Piła [YT05] 26.06.2014, 2♀♀, 24.05.2015, 1♂, 1.06.2016, 1♂ leg. EM; Stara Kaźmierka [XT96] 17.06.2013, 1♂ (M. trap); Żbiki [XT96] 18.07.2016, 1♀; Żegocin [XT96] 8.06.2016, 2♂♂.

***Lindenius albilabris* (FABRICIUS, 1793)**

Galew [XT75] 2.08.2023, 1♀; Grab-Robaków [XT86] 24.06.2010, 1♀; Kwileń [XT96] 7.06.2012, 1♂, 1♀, 8.06.2013, 1♀ (M. trap), 17.06.2013, 2♂♂ (M. trap), 22.06.2013, 2♂♂ (M. trap), 30.06.2013, 1♂, 1♀ (M. trap); Lenartowice [XT95] 22.06.2013, 2♂♂, 3♀♀ (M. trap), 30.06.2013, 2♀♀ (M. trap), 10.07.2013, 1♂, 1♀ (M. trap), 17.07.2013, 1♂ (M. trap); Niniew [XT96] 17.06.2013, 1♂, 22.06.2013, 1♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 28.07.2012, 1♀, 17.08.2012, 1♀, 15.06.2013, 1♂, 1♀, 11.08.2013, 2♂♂, 28.08.2013, 1♀, 12.07.2015, 1♀, 24.07.2015, 1♂; Stara Kaźmierka [XT96] 30.06.2013, 1♀ (M. trap); Żbiki [XT96] 15.06.2016, 1♀, 8.07.2016, 1♂, 9.07.2016, 2♀♀, 18.07.2016, 1♂, 24.08.2017, 1♀, 3.07.2018, 2♂♂, 1♀, 7.06.2019, 1♀, 12.07.2019, 2♂♂, 1♀, 17.07.2019, 2♂♂, 2♀♀, 21.07.2019, 4♂♂, 4♀♀, 29.07.2019, 1♂, 1♀, 16.07.2021, 1♀, 18.08.2022, 1♀.

***Lindenius pygmaeus* (ROSSI, 1794)**

Kwileń [XT96] 17.07.2016, 1♀.

***Mellinus arvensis* (LINNAEUS, 1758)**

Gołuchów [YT04] 25.08.2011, 1♀, 7.09.2014, 1♀; Karminiec [XT84] 13.08.2023, 1♀; Kwileń [XT96] 13.09.2015, 2♀♀; Piła [YT05] 13.08.2016, 1♀, 7.09.2016, 1♀ leg. EM; Pleszew [XT95] 20.07.2012, 1♀, 28.07.2012, 1♂, 10.09.2012, 1♀, 20.09.2012, 1♀, 22.09.2012, 4♀♀, 25.09.2012, 1♂, 1♀, 28.09.2012, 1♂, 29.07.2019, 1♀; Sowina Błotna [XT94] 13.09.2019, 1♀; Stara Kaźmierka [XT96] 6.09.2008, 1♂, 27.09.2014, 1♀; Żbiki [XT96] 6.08.2016, 1♀, 27.08.2019, 1♀, 11.07.2022, 1♀, 18.07.2022, 1♂, 13.08.2022, 1♀, 15.08.2022, 1♀, 25.08.2022, 1♀, 4.09.2022, 1♀, 24.09.2022, 1♀, 15.08.2023, 2♂♂, 9.09.2023, 1♀, 29.09.2023, 1♀.

***Mellinus crabroneus* (THUNBERG, 1781)**

Żbiki [XT96] 16.07.2021, 3♀♀, 18.07.2022, 2♂♂, 25.07.2022, 1♀, 2.07.2023, 1♂, 8.07.2023, 1♂, 10.07.2023, 1♂, 1♀, 14.07.2023, 1♂.

***Mimumesa beaumonti* (VAN LITH, 1949)**

Kwileń [XT96] 23.03.2014, 1♂; Pleszew [XT95] 15.05.2012, 1♂, 1♀, 27.03.2014, 1♂; Piła [YT05] 10.01.2021, 1♀ (ściółka), leg. EM; Żbiki [XT96] 19.07.2019, 1♂, 14.07.2023, 1♀.

Kategoria zagrożenia: NT (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Mimumesa dahlbomi* (WESMAEL, 1852)**

Pleszew [XT95] 24.07.2012, 1♀; Stara Kaźmierka [XT96] 30.05.2019, 1♂.

Mimumesa littoralis (BONDROIT, 1934)

Kolonia Obory [XT97] 15.08.2019, 1♀; Kwileń [XT96] 27.07.2013, 1♀ (M. trap); Żbiki [XT96] 30.06.2019, 1♀, 24.07.2022, 1♀, 25.07.2022, 1♂, 10.08.2022, 1♀, 26.06.2023, 1♀, 12.07.2023, 1♂.

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Kategoria zagrożenia: EN (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Mimumesa unicolor (VANDER LINDEN, 1829)

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 1♂ (M. trap); Lenartowice [XT95] 17.07.2013, 3♀♀ (M. trap), 24.07.2013, 1♀ (M. trap); Niniew [XT96] 17.06.2013, 1♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 28.08.2013, 1♀; Żbiki [XT96] 12.07.2020, 1♀, 25.07.2021, 1♀.

Dotąd z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podawany tylko przez SZULCZEWSKIEGO (1950).

Miscophus ater LEPELETIER, 1845

Gizałki [XT97] 15.08.2022, 1♀; Orlina Duża [XT97] 10.05.2018, 1♂ (B. trap).

Kategoria zagrożenia: DD (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Miscophus bicolor (JURINE, 1807)

Chocz [XT96] 17.06.2019, 1♂, 1♀; Kwileń [XT96] 27.06.2021, 1♂; Niniew [XT96] 17.07.2013, 1♀ (M. trap).

Miscophus concolor DAHLBOM, 1844

Żbiki [XT96] 17.07.2019, 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Miscophus spurius (DAHLBOM, 1832)

Niniew [XT96] 2.06.2013, 1♂ (M. trap); Orlina Duża [XT97] 10.05.2018, 1♂ (B. trap).

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Nitela borealis VALKEILA, 1974

Żbiki [XT96] 3.08.2022, 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Nysson distinguendus CHEVRIER, 1867

Lenartowice [XT95] 22.06.2013, 1♀ (M. trap), 17.07.2013, 1♀ (M. trap); Niniew [XT96] 9.06.2013, 2♂♂ (M. trap), 17.06.2013, 1♀ (M. trap), 22.06.2013, 1♂, 1♀ (M. trap); Żbiki [XT96] 17.07.2019, 1♂, 10.07.2023, 1♀, 15.08.2023, 1♀.

Nysson hrubanti (BALTHASAR, 1972)

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 1♂ (WENDZONKA & ŻURAWLEW 2020).

Jest to pierwsze i jak dotąd jedyne stwierdzenie z obszaru Polski (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Nysson maculosus (GMELIN, 1790)

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 1♀ (M. trap); Kwileń [XT96] 30.06.2013, 1♂ (M. trap), 10.07.2013, 1♂ (M. trap), 12.07.2015, 1♀; Lenartowice [XT95] 22.06.2013, 1♂ (M. trap), 10.07.2013, 1♂ (M. trap), 24.07.2013, 1♀ (M. trap); Taczanów [XT84] 5.06.2024, 1♂; Żbiki [XT96] 26.06.2023, 1♂.

Nysson spinosus (FÖRSTER, 1771)

Broniszewice [XT96] 9.06.2013, 1♀ (M. trap); Żegocin [XT96] 19.05.2016, 3♂♂, 28.05.2023, 1♂, 30.05.2023, 1♂.

Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podawany tylko przez SZULCZEWSKIEGO (1950).

Nysson trimaculatus (FÖRSTER, 1771)

Broniszewice [XT96] 18.07.2021, 1♀.

Oxybelus bipunctatus (OLIVIER, 1812)

Gołuchów [YT04] 6.08.2015, 1♂, 7.06.2016, 2♂♂; Kwileń [XT96] 16.07.2023, 2♀♀; Niniew [XT96] 17.06.2013, 1♂ (M. trap); Stara Kaźmierka [XT96] 9.06.2013, 1♂ (M. trap), 17.06.2013, 2♂♂ (M. trap); Żbiki [XT96] 29.06.2019, 1♀; Żegocin [XT96] 8.06.2016, 1♂.

Oxybelus haemorrhoidalis (OLIVIER, 1812)

Kwileń [XT96] 16.07.2023, 1♂; Niniew [XT96] 30.06.2013, 1♀ (M. trap), 5.08.2013, 1♀ (M. trap).

Oxybelus mandibularis (DAHLBOM, 1845)

Niniew [XT96] 17.06.2013, 1♂ (M. trap), 28.07.2013, 1♂ (M. trap); Piła [YT05] 18.07.2023, 1♀; Żbiki [XT96] 4.06.2018, 1♀, 12.07.2019, 1♂, 9.08.2019, 1♂, 30.08.2020, 1♀, 16.07.2021, 1♀.

Oxybelus quattuordecimnotatus (JURINE, 1807)

Gołuchów [YT04] 14.06.2013, 1♂; Kwileń [XT96] 30.06.2013, 1♂ (M. trap), 17.07.2016, 1♂; Niniew [XT96] 9.06.2013, 1♂ (M. trap), 17.06.2013, 5♂♂, 1♀ (M. trap), 22.06.2013, 4♂♂ (M. trap), 30.06.2013, 14♂♂, 4♀♀ (M. trap), 10.07.2013, 2♂♂, 17.07.2013, 1♂, 1♀, 24.07.2013, 1♂ (M. trap), 28.07.2013, 2♂♂, 3♀♀ (M. trap), 5.08.2013, 7♂♂, 2♀♀ (M. trap), 11.08.2013, 1♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 29.06.2012, 1♂, 1♀, 1.07.2012, 2♀♀, 5.08.2013, 1♀, 24.07.2015, 1♂; Żbiki [XT96] 26.07.2015, 1♂, 9.07.2016, 1♀, 14.06.2017, 1♀, 25.06.2017, 1♂, 1♀, 11.07.2018, 1♂, 15.06.2019, 1♀, 17.06.2019, 1♀, 26.06.2019, 1♀, 30.06.2019, 1♂, 17.07.2019, 2♂♂, 1♀, 19.07.2019, 1♂, 21.07.2019, 2♀♀, 29.07.2019, 1♂, 10.08.2020, 1♀, 15.08.2020, 1♂, 22.07.2021, 1♀, 18.07.2022, 2♀♀, 23.07.2022, 2♀♀, 24.07.2022, 1♀, 4.08.2022, 1♀, 10.08.2022, 1♂, 10.07.2023, 1♀, 12.07.2023, 1♀, 16.07.2023, 2♀♀, 17.07.2023, 1♀, 3.08.2023, 1♂; Żegocin [XT96] 14.06.2019, 1♀.

Oxybelus trispinosus (FABRICIUS, 1787)

Broniszewice [XT96] 2.06.2013, 1♂ (M. trap); Galew [XT75] 2.08.2023, 2♀♀; Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 3♂♂, 2♀♀ (M. trap), 6.08.2015, 1♀; Kwileń [XT96] 20.05.2013, 1♂ (M. trap), 8.06.2013, 5♂♂, 1♀ (M. trap), 17.06.2013, 9♂♂, 2♀♀ (M. trap), 22.06.2013, 4♂♂ (M. trap), 30.06.2013, 4♂♂ (M. trap), 10.07.2013, 1♀ (M. trap), 24.07.2013, 2♂♂, 2♀♀ (M. trap), 27.07.2013, 2♂♂ (M. trap), 29.07.2013, 1♀ (M. trap), 4.08.2013, 2♂♂ (M. trap); Lenartowice [XT95] 22.06.2013, 4♂♂, 1♀ (M. trap), 30.06.2013, 1♀ (M. trap), 10.07.2013, 1♂, 2♀♀ (M. trap), 17.07.2013, 1♀ (M. trap), 24.07.2013, 1♀ (M. trap), 28.07.2013, 1♂ (M. trap), 5.08.2013, 3♂♂, 1♀ (M. trap); Niniew [XT96] 26.05.2013, 1♂ (M. trap), 9.06.2013, 1♂, 1♀ (M. trap), 10.07.2013, 1♀ (M. trap), 28.07.2013, 1♂ (M. trap), 5.08.2013, 1♀ (M. trap), 11.08.2013, 1♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 22.07.2012, 1♀, 11.08.2013, 1♀, 16.07.2015, 1♀; Stara Kaźmierka [XT96] 17.06.2013, 1♀ (M. trap), 22.06.2013, 1♂ (M. trap); Żbiki [XT96] 18.07.2016, 1♀, 16.07.2021, 1♂.

***Oxybelus uniglumis* (LINNAEUS, 1758)**

Broniszewice [XT96] 2.06.2013, 1♂ (M. trap), 9.06.2013, 1♂ (M. trap); Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 2♂♂ (M. trap); Kwileń [XT96] 26.05.2012, 1♂, 1♀, 8.06.2013, 6♂♂, 2♀♀ (M. trap), 17.06.2013, 4♂♂, 1♀ (M. trap), 30.06.2013, 2♂♂, 2♀♀ (M. trap), 17.07.2013, 1♀ (M. trap), 24.07.2013, 2♀♀ (M. trap), 27.07.2013, 3♂♂, 2♀♀ (M. trap), 4.08.2013, 1♂, 1♀ (M. trap), 9.08.2013, 1♀, 1.06.2016, 2♀♀, 17.05.2018, 1♂; Lenartowice [XT95] 24.07.2013, 1♂ (M. trap), 28.07.2013, 2♂♂ (M. trap); Niniew [XT96] 30.06.2013, 1♀ (M. trap), 5.08.2013, 1♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 21.07.2012, 1♂, 23.07.2012, 1♀, 26.07.2012, 1♀, 5.08.2012, 1♂, 10.08.2012, 1♀, 5.08.2013, 1♀; Żbiki [XT96] 12.06.2019, 1♀, 21.06.2019, 1♀.

***Oxybelus variegatus* (WESMAEL, 1852)**

Kwileń [XT96] 26.05.2012, 1♀, 20.05.2013, 1♀ (M. trap), 2.06.2013, 1♂ (M. trap), 8.06.2013, 3♀♀ (M. trap), 9.06.2013, 1♂ (M. trap), 17.06.2013, 3♂♂, 9♀♀ (M. trap), 19.06.2013, 1♀, 22.06.2013, 5♀♀ (M. trap), 30.06.2013, 4♀♀ (M. trap), 24.07.2013, 1♂, 5♀♀ (M. trap), 27.07.2013, 1♀ (M. trap), 28.08.2014, 1♀; Lenartowice [XT95] 28.07.2013, 3♂♂ (M. trap); Niniew [XT96] 17.06.2013, 1♂ (M. trap), 22.06.2013, 1♂ (M. trap), 30.06.2013, 1♂, 1♀ (M. trap), 5.08.2013, 1♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 1.07.2012, 1♀; Żbiki [XT96] 21.07.2019, 1♀, 5.08.2019, 1♀; Żegocin [XT96] 8.06.2016, 1♂, 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Passaloecus brevilabris* (WOLF, 1958)**

Gołuchów [YT04] 6.08.2015, 1♀.

Kategoria zagrożenia: DD (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Passaloecus clypalis* (FAESTER, 1947)**

Lenartowice [XT95] 17.07.2013, 1♀ (M. trap), 28.07.2013, 3♀♀ (M. trap).

Kategoria zagrożenia: DD (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Passaloecus corniger* SHUCKARD, 1837**

Kwileń [XT96] 16.07.2023, 1♀; Nowolipsk [YT06] 10.06.2022, 2♂♂, 1♀.

***Passaloecus eremita* KOHL, 1893**

Pleszew [XT95] 19.07.2021, 1♂.

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

***Passaloectus gracilis* (CURTIS, 1834)**

Dobra Nadzieja [XT94] 3.08.2014, 1♀; Kwileń [XT96] 16.08.2012, 1♀; Pleszew [XT95] 14.08.2012, 1♀, 24.06.2014, 1♂; Żbiki [XT96] 25.06.2017, 1♂, 25.05.2018, 1♀, 12.06.2019, 1♀, 13.06.2019, 1♀, 30.06.2019, 1♀, 29.07.2019, 1♀, 27.06.2021, 1♀, 24.07.2022, 1♀.

***Passaloecus insignis* (VANDER LINDEN, 1829)**

Żbiki [XT96] 22.05.2019, 1♂.

***Passaloecus pictus* (RIBAUT, 1952)**

Pleszew [XT95] 1.06.2013, 1♂, 28.05.2017, 1♀.

***Passaloecus singularis* DAHLBOM, 1844**

Gołuchów [YT04] 6.08.2015, 1♀; Lenartowice [XT95] 17.07.2013, 1♀ (M. trap), 28.07.2013, ♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 19.05.2012, 1♀.

Pemphredon clypealis (THOMSON, 1870)

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 1♀ (M. trap).

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Pemphredon fabricii (MÜLLER, 1911)

Lenartowice [XT95] 27.05.2013, 1♂ (M. trap), 17.07.2013, 1♀ (M. trap), 24.07.2013, 1♂ (M. trap), 28.07.2013, 1♂ (M. trap).

Pemphredon inornata SAY, 1824

Pleszew [XT95] 27.05.2013, 1♂, 22.06.2014, 1♂; Żbiki [XT96] 14.06.2017, 1♀, 17.06.2019, 1♀, 30.07.2023, 1♂, 18.08.2023, 1♂.

Pemphredon lethifer (SCHUCKARD, 1837)

Lenartowice [XT95] 14.08.2012, 1♀; Stara Kaźmierka [XT96] 30.05.2019, 1♂; Żbiki [XT96] 21.06.2019, 1♂, 19.06.2021, 1♀.

Pemphredon lugens DAHLBOM, 1843

Dobra Nadzieja [XT94] 10.08.2014, 1♀; Nowolipisk [YT06] 10.06.2022, 1♀; Pleszew [XT95] 28.07.2011, 1♀, 12.07.2015, 1♀; Warszówka [BC94] 7.07.2018, 1♂; Żbiki [XT96] 23.07.2022, 1♀; Żegocin [XT96] 5.07.2018, 1♀.

Pemphredon lugubris (FABRICIUS, 1793)

Piła [YT05] 3.06.2017, 1♀ leg. EM; Pleszew [XT95] 9.06.2012, 1♀, 5.09.2012, 1♀, 3.08.2015, 1♀; Sowina Błotna [XT94] 22.09.2020, 1♀; Żbiki [XT96] 12.07.2020, 1♀, 16.07.2021, 1♀, 24.06.2022, 3♀♀, 2.07.2023, 1♀.

Pemphredon morio VANDER LINDEN, 1829

Pleszew [XT95] 25.05.2012, 1♀; Żbiki [XT96] 21.07.2019, 1♀.

Pemphredon mortifer VALKEILA, 1972

Żbiki [XT96] 6.08.2016, 1♀, 29.07.2019, 1♀, 18.08.2020, 1♀, 30.05.2022, 1♀, 15.08.2023, 1♂.

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, jest to zarazem drugie znane miejsce występowania w Polsce (WIŚNIEWSKI 2003).

Pemphredon rugifer (DAHLBOM, 1844)

Żbiki [XT96] 20.05.2022, 1♂.

Philanthus triangulum (FABRICIUS, 1775)

Gołuchów [YT04], 5.07.2011, 1♀; Kolonia Obory [XT97] 15.08.2019, 1♀; Kwileń [XT96] 4.06.2011, 1♀, 10.08.2012, 1♀; Piła [YT05] 12.07.2008, 1♀, 8.09.2017, 1♀, leg. EM; Pleszew [XT95] 13.07.2019, 1♀; Żbiki [XT96] 13.08.2015, 1♀, 9.07.2016, 1♀, 18.07.2016, 1♀, 6.08.2016, 2♂♂, 24.08.2016, 3♂♂, 10.09.2016, 1♂, 21.07.2019, 1♀, 9.08.2019, 1♂, 30.06.2021, 2♂♂, 22.07.2021, 1♀, 10.07.2023, 1♂.

Psenulus chevrieri (TOURNIER, 1889)

Żbiki [XT96] 15.08.2020, 1♀, 24.06.2022, 1♀.

Psenulus concolor (DAHLBOM, 1843)

Pleszew [XT95] 8.06.2017, 1♀.

Z obszaru Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej znany tylko z Bydgoszczy (MEYER 1919).

Psenulus laevigatus (SCHENCK, 1857)

Pleszew [XT95] 12.06.2014, 1♀.

Psenulus meridionalis BEAUMONT, 1937

Warszówka [BC94] 18.06.2021, 1♀.

Psenulus pallipes (PANZER, 1798)

Broniszewice [XT96] 17.06.2013, 1♂ (M. trap); Pleszew [XT95] 9.07.2015, 1♀; Żbiki [XT96] 12.08.2017, 1♀, 21.06.2019, 1♀, 18.07.2022, 1♀.

Psenulus schencki (TOURNIER, 1889)

Żbiki [XT96] 21.06.2019, 1♀, 27.05.2021, 1♀, 3.06.2022, 1♂, 24.07.2022, 1♂.

Rhopalum clavipes (LINNAEUS, 1758)

Żbiki [XT96] 7.07.2022, 1♂.

Rhopalum gracile WESMAEL, 1852

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 3♂♂, 1♀ (M. trap).

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Kategoria zagrożenia: DD (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Spilomena beata BLÜTHGEN, 1953

Pleszew [XT95] 19.07.2021, 1♂; Żbiki [XT96] 18.08.2021, 1♀.

Stigmus pendulus PANZER, 1804

Nowolipsk [YT06] 10.06.2022, 2♀♀.

Wcześniej z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podany był tylko przez DAHLBOMA (1843-1845) i MEYERA (1919).

Tachysphex fulvitorsis (COSTA, 1867)

Niniew [XT96] 17.06.2013, 1♂ (M. trap), 22.06.2013, 1♂ (M. trap), 28.07.2013, 1♀ (M. trap); Orlina Duża [XT97] 10.05.2018, 1♂ (B. trap); Stara Kaźmierka [XT96] 22.06.2013, 1♂ (M. trap), 11.08.2013, 1♀ (M. trap).

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Tachysphex helveticus (KOHLE, 1885)

Gizałki [XT97] 9.07.2018, 1♀.

Tachysphex nitidus (SPINOLA, 1805)

Niniew [XT96] 22.06.2013, 1♂ (M. trap), 30.06.2013, 1♂ (M. trap); Orlina Duża [XT97] 10.05.2018, 1♂ (B. trap); Stara Kaźmierka [XT96] 17.06.2013, 1♂ (M. trap).

Tachysphex obscuripennis (SCHENCK, 1857)

Gizałki [XT97] 14.06.2020, 1♂; Stara Kaźmierka [XT96] 22.06.2013, 2♂♂ (M. trap), 30.06.2013, 1♂, 1♀ (M. trap), 10.07.2013, 1♀.

Tachysphex pompiliformis (PANZER, 1805)

Gołuchów [YT04] 16.07.2015, 1♀ (M. trap); Niniew [XT96] 9.06.2013, 3♂♂, 1♀ (M. trap), 17.06.2013, 4♂♂, 5♀♀ (M. trap), 22.06.2013, 4♂♂, 4♀♀ (M. trap), 30.06.2013, 2♂♂, 3♀♀ (M. trap), 10.07.2013, 3♀♀ (M. trap), 17.07.2013, 1♂ (M. trap), 24.07.2013, 2♀♀ (M. trap), 28.07.2013, 1♂, 3♀♀ (M. trap), 5.08.2013, 6♀♀ (M. trap); Stara Kaźmierka [XT96] 17.06.2013, 3♂♂, 2♀♀ (M. trap), 22.06.2013, 2♂♂ (M. trap), 28.07.2013, 1♂ (M. trap), 5.08.2013, 1♀ (M. trap); Żbiki [XT96] 28.05.2016, 1♂ (M. trap).

***Tachysphex psammobius* (KOHLE, 1880)**

Broniszewice [XT96] 2.06.2013, 1♀ (M. trap); Kwileń [XT96] 9.06.2013, 1♀ (M. trap); Niniew [XT96] 26.05.2013, 1♀ (M. trap), 2.06.2013, 2♀♀ (M. trap), 9.06.2013, 1♀ (M. trap), 17.06.2013, 1♂, 4♀♀ (M. trap), 22.06.2013, 6♀♀ (M. trap), 30.06.2013, 1♀ (M. trap); Orlina Duża [XT97] 10.05.2016, 1♂ (B. trap); Stara Kaźmierka [XT96] 26.05.2013, 1♂ (M. trap), 2.06.2013, 1♂, 1♀ (M. trap), 17.06.2013, 2♀♀ (M. trap), 22.06.2013, 2♀♀ (M. trap).

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Tachysphex tarsinus* (LEPELETIER, 1845)**

Niniew [XT96] 9.06.2013, 2♂♂ (M. trap), 22.06.2013, 1♂ (M. trap); Pleszew [XT95] 17.06.2013, 4♂♂ (M. trap).

Kategoria zagrożenia: DD (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Tachysphex unicolor* (PANZER, 1809)**

Kwileń [XT96] 2.06.2013, 1♀ (M. trap), 4.08.2013, 1♀ (M. trap); Niniew [XT96] 9.06.2013, 1♀ (M. trap), 17.06.2013, 3♀♀ (M. trap), 11.08.2013, 1♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 15.06.2013, 1♀.

***Tachytes panzeri* DUFOR, 1841**

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 1♀ (M. trap), 27.07.2023, 1♂; Żbiki [XT96] 12.07.2019, 2♂♂.

***Trypoxylon attenuatum* SMITH, 1851**

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 1♂, 6♀♀ (M. trap); Kwileń [XT96] 17.06.2013, 1♀ (M. trap); Lenartowice [XT95] 27.05.2013, 4♂♂ (M. trap), 10.06.2013, 1♀ (M. trap), 28.07.2013, 1♂, 1♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 10.06.2013, 1♀ (M. trap).

***Trypoxylon clavicerum* LEPELETIER & SERVILLE, 1825**

Autorzy ostatniego wykazu grzebaczowatych Polski (OLSZEWSKI *et al.* 2021) przyjęli argumentację o synonimizacji *T. clavicerum* i *T. kostylevi* (SCHMID-EGGER *et al.* 2018). W niniejszej pracy dostosowujemy się do tej decyzji, jednakże pozostawiamy informacje oddzielnie dla obu taksonów:

***Trypoxylon clavicerum* LEPELETIER & SERVILLE, 1825**

Żbiki [XT96] 5.09.2016, 1♀, 21.06.2019, 1♀, 20.06.2020, 1♂, 8.07.2021, 1♀, 24.06.2022, 2♀♀.

***Trypoxylon kostylevi* ANTROPOV, 1985**

Pleszew [XT95] 19.07.2021, 2♂♂, 2♀♀; Żbiki [XT95] 16.07.2015, 1♀, 19.06.2021, 1♀.

***Trypoxylon deceptorium* (ANTROPOV, 1991)**

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 4♂♂, 6♀♀ (M. trap); Lenartowice [XT95] 22.05.2013, 1♂ (M. trap), 28.07.2013, 1♂ (M. trap).

***Trypoxylon figulus* (LINNAEUS, 1758)**

Chocz [XT96] 17.06.2019, 1♀; Gołuchów [YT04] 6.08.2015, 1♀; Kwileń [XT96] 2.06.2013, 1♀ (M. trap); Pleszew [XT95] 28.05.2013, 1♀ (M. trap); Żbiki [XT96] 27.05.2018, 1♀, 22.06.2023, 2♀♀.

***Trypoxylon fronticorne* GUSSAKOVSKII, 1936**

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 2♂♂ (M. trap); Lenartowice [XT95] 10.06.2013, 1♀ (M. trap).

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

***Trypoxylon medium* BEAUMONT, 1945**

Broniszewice [XT96] 17.06.2013, 1♀ (M. trap); Dobra Nadzieja [XT94] 19.05.2012, 2♂♂; Gołuchów [YT04] 16.07.2015, 1♂ (M. trap), 29.07.2022, 1♀; Kwileń [XT96] 26.05.2014, 1♂; Lenartowice [XT95] 27.05.2013, 1♂ (M. trap), 10.06.2013, 1♂ (M. trap), 22.06.2013, 1♀ (M. trap), 17.07.2013, 5♂♂, 2♀♀ (M. trap), 24.07.2013, 2♀♀ (M. trap), 28.07.2013, 3♀♀ (M. trap); Niniew [XT96] 2.06.2013, 1♂ (M. trap), 9.06.2013, 1♀ (M. trap), 17.06.2013, 2♀♀ (M. trap), 24.07.2013, 1♀ (M. trap), 28.07.2013, 1♀ (M. trap); Orlina Duża [XT97] 6.05.2018, 1♂ (B. trap), 10.05.2018, 2♀♀ (B. trap); Pleszew [XT95] 19.05.2012, 1♀, 22.05.2013, 3♂♂, 1♀ (M. trap), 28.05.2013, 2♂♂, 1♀ (M. trap), 3.06.2013, 1♂ (M. trap), 1.08.2013, 1♀; Stara Kaźmierka [XT96] 26.05.2013, 1♂ (M. trap); Żbiki [XT96] 1.06.2019, 1♀, 12.06.2019, 1♀, 16.07.2021, 2♀♀; Żegocin [XT96] 6.06.2017, 1♂ (B. trap).

***Trypoxylon minus* BEAUMONT, 1945**

Chocz [XT96] 17.06.2019, 1♀; Gizałki [XT97] 6.05.2018, 1♀; Gołuchów [YT04] 16.07.2015, 1♀ (M. trap), 21.07.2015, 1♀ (M. trap), 6.08.2015, 1♀; Kwileń [XT96] 20.05.2013, 3♂♂ (M. trap), 26.05.2013, 1♂ (M. trap), 2.06.2013, 1♀ (M. trap), 9.06.2013, 2♂♂ (M. trap), 17.06.2013, 1♂, 4♀♀ (M. trap), 22.06.2013, 1♀ (M. trap), 30.06.2013, 1♀ (M. trap), 27.07.2013, 1♀ (M. trap); Lenartowice [XT95] 22.06.2013, 1♀ (M. trap), 17.07.2013, 1♂ (M. trap); Niniew [XT96] 2.06.2013, 1♂ (M. trap), 17.06.2013, 1♀ (M. trap), 22.06.2013, 2♀♀ (M. trap); Nowa Kaźmierka [XT96] 6.06.2016, 1♂, 1♀ (B. trap), 17.06.2016, 2♀♀ (B. trap); Nowolipsk [YT06] 9.08.2022, 1♂, 18.06.2023, 1♂; Piła [YT05] 21.07.2014, 1♀ leg. EM; Stara Kaźmierka [XT96] 17.06.2013, 1♀ (M. trap), 22.06.2013, 1♀ (M. trap); Studzianka [XT97] 7.06.2014, 1♀; Żbiki [XT96] 23.07.2022, 1♀; Żegocin [XT96] 13.06.2017, 1♂ (B. trap).

SPHECIDAE

***Ammophila campestris* (LATREILLE, 1809)**

Niniew [XT96] 17.06.2013, 1♂ (M. trap).

***Ammophila sabulosa* (LINNAEUS, 1758)**

Dobra Nadzieja [XT94] 15.08.2012, 1♂, 1♀; Gizałki [XT97] 6.05.2018, 1♂, 1♀, 15.08.2019, 1♂; Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 1♂ (M. trap); Kwileń [XT96] 5.08.2012, 1♀, 8.06.2013, 1♂ (M. trap), 17.06.2013, 4♂♂ (M. trap), 22.06.2013, 2♂♂ (M. trap), 30.06.2013, 1♀ (M. trap), 17.07.2013, 1♀ (M. trap), 27.07.2013, 1♀ (M. trap), 4.08.2013, 1♂ (M. trap), 9.08.2013, 1♀ (M. trap), 10.08.2017, 1♂; Lenartowice [XT95] 30.06.2013, 1♂ (M. trap), 10.07.2013, 2♀♀ (M. trap), 17.07.2013, 1♀ (M. trap); Józefów [XT96] 17.06.2016, 1♀ (B. trap); Niniew [XT96] 9.06.2013, 4♂♂ (M. trap), 17.06.2013, 5♂♂ (M. trap), 30.06.2013, 1♀ (M. trap), 11.08.2013, 1♂ (M. trap); Nowa Kaźmierka [XT96] 6.06.2016, 1♂ (B. trap), 17.06.2016, 2♂♂ (B. trap); Orlina Duża [XT97] 10.05.2018, 2♂♂ (B. trap); Piła [YT05] 7.06.2014, 1♂, 14.07.2014, 1♀, 18.08.2016, 1♀, 25.08.2016, 1♂ leg. EM; Stara Kaźmierka [XT96] 2.06.2013, 1♂ (M. trap), 22.06.2013, 2♂♂, 1♀ (M. trap), 10.07.2013, 1♂ (M. trap), 17.07.2013, 1♂ (M. trap), 28.07.2013, 2♀♀ (M. trap), 5.08.2013, 2♀♀ (M. trap), 24.08.2013, 1♀ (M. trap), 6.06.2019, 1♂ (M. trap); Turowy [YT05] 23.08.2020, 1♀; Żbiki [XT96] 25.07.2021, 1♂, 15.08.2023, 1♂.

***Podalonia affinis* (KIRBY, 1798)**

Gołuchów [YT04] 21.07.2015, 1♀ (M. trap); Kwileń [XT96] 1.06.2016, 1♂, 23.08.2016, 2♀♀, 28.07.2017, 1♀, 27.08.2019, 1♀, 16.10.2022, 1♀; Łaszew [XT94] 10.09.2023, 1♂; Niniew [XT96] 26.05.2013, 1♂ (M. trap), 10.07.2013, 1♀ (M. trap), 11.08.2013, 1♂ (M. trap); Piła [YT05] 24.05.2014, 1♂ leg. EM; Stara Kaźmierka [XT96] 11.08.2013, 1♀ (M. trap), 24.08.2013, 1♀ (M. trap); Żbiki [XT96] 28.05.2016, 1♂, 1♀ (B. trap), 28.05.2016, 7♂♂ (M. trap), 20.09.2016, 1♀, 18.07.2016, 1♂, 6.08.2016, 1♂, 24.08.2016, 1♂, 27.08.2019, 1♀, 24.09.2020, 1♀, 8.07.2021, 1♀, 18.08.2021, 1♂, 30.07.2023, 1♀.

***Podalonia hirsuta* (SCOPOLI, 1763)**

Żbiki [XT96] 8.05.2023, 1♀.

***Podalonia luffii* (SAUNDERS, 1903)**

Niniew [XT96] 9.06.2013, 4♂♂ (M. trap), 30.06.2013, 1♀ (M. trap), 17.07.2013, 1♂ (M. trap), 24.07.2013, 1♂ (M. trap), 28.07.2013, 6♂♂ (M. trap), 5.08.2013, 1♂, 2♀♀ (M. trap); Piła [YT05], 30.07.2016, 1♂, 2.08.2016, 1♂ leg. EM.

***Sceliphron curvatum* (SMITH, 1870)**

Dobieszczyzna [XT86] 15.07.2023, 1♀, leg. BK; Kwileń [XT96] 15.08.2019, 1♀; Warszówka [BC94] 18.06.2020, 1♀; Żbiki [XT96] 12.06.2020, 1♀.

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Obecnie północna granica zasięgu tego gatunku w Polsce przebiega przez Dolny Śląsk i Mazowsze (ZAJĄC *et al.* 2019). W zbiorach pierwszego autora znajdują się ponadto okazy z Poznania i Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (J. WENDZONKA, dane niepublikowane).

***Sceliphron destillatorium* ILLIGER, 1807**

Kwileń [XT96] 26.05.2024, 1♂.

Nowy gatunek dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Obecnie w silnej ekspansji terytorialnej, większość krajowych stanowisk zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce (ZAJĄC *et al.* 2019). Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Sphex funerarius* GUSSAKOVSKIJ, 1943**

Kolonia Obory [XT97] 15.08.2019, 1♀; Żbiki [XT96] 19.07.2017, 1♀, 10.08.2022, 1♀.

PODSUMOWANIE

W okolicach Pleszewa podczas badań przeprowadzonych w latach 2007-2024 stwierdzono występowanie 123 gatunków Spheciformes (115 Crabronidae i 8 Sphecidae), stanowi to 50,2% fauny grzebaczowatych Polski (OLSZEWSKI *et al.* 2021). Spośród wykazanych gatunków 21 znajduje się na najnowszej czerwonej liście tych owadów Polski (OLSZEWSKI *et al.* 2021), przy czym kategorie zagrożenia obejmują: LC – 12 gatunków (*B. tridens*, *B. rostrata*, *G. fallax*, *H. tumidus*, *L. alata*, *M. concolor*, *M. spurius*, *N. borealis*, *O. variegatus*, *T. fulvitaris*, *T. psammobius*, *S. destillatorium*), NT – 3 gatunki (*C. flavilabris*, *D. lunicornis*, *M. beaumonti*), EN – 1 gatunek (*M. littoralis*), DD – 5 gatunków (*M. ater*, *P. brevilabris*, *P. clypealis*, *R. gracile*, *T. tarsinus*). W zebranych materiale *N. hrubanti* był wcześniej publikowany jako gatunek nowy dla Polski (WENDZONKA & ŻURAWLEW 2020), a 9 gatunków po raz pierwszy wykazano na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej: *E. ruficornis*, *M. littoralis*, *P. eremita*, *P. clypealis*, *P. mortifer*, *R. gracile*, *T. fronticorne*, *S. curvatum* i *S. destillatorium*. Na szczególną uwagę zasługuje *P. mortifer*, gdyż pod Pleszewem

stwierdzono zaledwie drugie jego stanowisko w Polsce (WIŚNIEWSKI 2003). Dodatkowo występowanie 7 gatunków potwierdzono na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej po długim okresie przerwy: *A. fargeii*, *C. vagabundus*, *E. lituratus*, *P. concolor* i *S. pendulus* nie były stwierdzane ponad 100 lat (MEYER 1919), a *M. unicolor* i *N. spinosus* ponad 70 lat (GOEBEL 1937, SZULCZEWSKI 1950).

Analizując zebrany materiał warto podkreślić, że 19 gatunków odłowiono stosując tylko pułapki, 60 gatunków odłowiono zarówno siatką entomologiczną i za pomocą pułapek, a 44 gatunki odłowiono tylko siatką. Najwięcej gatunków zanotowano na 7 stanowiskach, gdzie stosowano pułapki, jak i odłowienia siatką entomologiczną (tab. 1).

Tabela 1. Stanowiska z największą liczbą gatunków grzebaczowatych (Spheciformes) wykazanych w latach 2007-2024 w okolicach Pleszewa.

Table 1. Localities with the largest number of species of Spheciformes recorded in years 2007-2024 near Pleszew.

Stanowisko Locality	Siedlisko Biotope	Obszar w ha Area in ha	Lata badań (liczba sezonów) Years of research (number of seasons)	Metoda Method	Liczba gatunków Number of species	Liczba osobników Number of individuals
Żbiki	pole zamienione na działkę rekreacyjną z bylinami, krzewami i drzewami	0,34	2015-2023 (9)	siatka	67	322
Pleszew	nieużytek i zabudowa	0,59	2011-2021 (6)	miski, siatka	37	94
Kwileń	piaszczysty ogród przylegający do łągu nadrzecznego	0,24	2011-2024 (12)	miski, siatka	36	210
Niniew	żwirownia	0,28	2013 (1)	miski	35	240
Gołuchów	sucha i podmokła łąka	0,20	2015-2023 (6)	miski, siatka	27	63
Stara Kaźmierka	piaszczysty młodnik sosnowy	0,46	2013, 2019 (2)	miski	26	68
Lenartowice	glinianki	0,96	2013 (1)	miski	21	100

Zdecydowanie najwięcej gatunków odłowiono w Żbikach (Ryc. 1) na działce (która wcześniej była polem uprawnym) przy zabudowaniach, obsadzonej różnymi roślinami zielnymi, krzewami i drzewami. Następne stanowiska z największą liczbą gatunków znajdowały się w Pleszewie, Kwileniu, Niniewie (Ryc. 2), Gołuchowie (Ryc. 3), Starej Kaźmierce i Lenartowicach (Ryc. 4).

Tabela 2. Liczba gatunków i osobników grzebaczowatych (Spheciformes) odłowionych w latach 2015-2023 na stanowisku w Żbikach.

Table 2. Number of species and individuals of Spheciformes caught in 2015-2023 in position in Żbiki.

Rok Year	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2015- 2023
N gatunków	3	13	12	10	33	16	25	34	23	67
N osobników	3	33	22	12	84	19	42	62	45	322

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Eugeniuszowi Markiewiczowi i Bartoszowi Kostrzewie za przekazanie odłowionych okazów, a Bogdanowi Wiśniowskiemu za cenne uwagi do tekstu.

PIŚMIENNICTWO

- BANASZAK J. 1977. Błonkówki (Hymenoptera) spotykane na dębach rogałińskich. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C* 30: 109–115.
- CELARY W., PLEWA R. 2014. Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera: Apocrita: Aculeata) występujących w drzewostanach dębowych. *Wiadomości entomologiczne* 31(1): 42–49.
- DAHLBOM A.G. 1843-1845. Hymenoptera Europaea praecipue borealia; formis typicis nonnullis Specierum Generumve Exoticorum aut Extraneorum propter nexum systematicus associatis; per Familias, Genera, Species et Varietates disposita atque descripta. Tomus: Sphecx in sensu Linneano. Officina Lundbergiana, Lund, XLIV + 528 pp + 11 tab.
- GOEBEL F. 1937. Beitrag zur Kenntnis der Sphegidenfauna (Hym. acul.) des Posener Landes. *Deutsch wissenschaft Zeitschrift fur Polen* 32: 27–54.
- GRUHL K. 1929. Tier und Pflanzenwelt des Kreises Grünberg im Schlesien und feinernäheren Umgebung. Verlag Levysohn, Grünberg im Niederschlesien.
- KOWALCZYK J.K., KURZAC T., NADOLSKI J. 2009. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) wybranych obszarów chronionych w Parku Krajobrazowym Międzyrzeczka Warty i Widawki. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 28(2): 57–72.
- MACIAS A., BRÓDKA S. (Ed.). 2021. Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 343 pp.
- MEYER O. 1919. Hymenoptera Aculeata der Provinz Posen. Vespidae, Sphegidae, Pompilidae, Sapygidae, Scoliidae. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1–2: 145–160.
- NOSKIEWICZ J., PUŁAWSKI W. 1960. Błonkówki – Hymenoptera. Grzebaczowate – Sphecidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 24, Z. 67, Warszawa: 185 pp.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIEWSKI B., LJUBOMIROV T. 2021. Current list of the Polish digger wasps (Hymenoptera: Spheciformes). *Spixiana* 44(1): 81–107.
- OLSZEWSKI P., SPARKS T., TWERD L., WIŚNIEWSKI B. 2024. Communities of digger wasps (Hymenoptera: Spheciformes) along a tree cover gradient in the cultural landscape of river valleys in Poland. *Insects* 15: 88.
- PAWLIKOWSKI T., OLSZEWSKI P. 2019. Grzebaczowate (Sphecidae, Crabronidae), osowate (Vespidae) i pszczoły (Apiformes), pp. 193–222, In: SEWERNIAK P., HOLC J. (Eds.), *Przyroda poligonu toruńskiego: Stan badań i problemy ochrony*. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- SCHMID-EGGER C., STRAKA J., LJUBOMIROV T., BLAGOEV G.A., MORINIÈRE J., SCHMIDT S. 2018. DNA barcodes identify 99 per cent of apoid wasp species (Hymenoptera: Ampulicidae, Crabronidae, Sphecidae) from the Western Palearctic. *Molecular Ecology Resources* 19(2): 476–484.
- SZULCZEWSKI J.W. 1950. Błonkówki (Hymenoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. IV. Żądłówki (Aculeata, Chrysididae, Sapygidae, Mutilidae, Scoliidae, Vespidae, Psammocharidae, Sphecidae). *Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem* 2: 90–110.
- TORKA V. 1910. Hymenopteren der Provinz Posen. *Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung, Posen* 17(2): 33–43.
- TORKA V. 1916. Einige seltene Hymenopteren Posens. *Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung, Posen* 23: 31–33.
- TWERD L., KRZYŻYŃSKI M., WALDON-RUDZIONEK B., OLSZEWSKI P. 2017. Can soda ash dumping grounds provide replacement habitats for digger wasps (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes)? *PLoS ONE* 12(4): 1–17.
- WENDZONKA J. 2011. Wybrane grupy żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) użytku ekologicznego „Jaskółca Skarpa” w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 17(19): 83–89.
- WENDZONKA J. 2012. Sawczynka piaskowa (*Parnopes grandior* PALL.) oraz inne żądłówki (Aculeata) w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 18(20): 105–112.
- WENDZONKA J., ŻURAWLEW P. 2020. First record of *Nysson hrubanti* BALTHASAR, 1972 in Poland (Hymenoptera, Crabronidae). *Ampulex* 11: 55–57.
- WIŚNIEWSKI B. 2003. Two digger wasps of the genus *Pemphredon* LATREILLE, 1796 (Hymenoptera: Sphecidae) new to Poland, with an annotated checklist of the Polish species. *Polish Journal of Entomology* 72: 185–195.
- WIŚNIEWSKI B. 2004. Annotated checklist of the Polish digger wasps (Hymenoptera: Sphecidae). *Polish Journal of Entomology* 73: 33–63.
- ZAJĄC K., REGNER J., MICHOŁAP P., SMOLIS A., KADEJ M. 2019. Nowe stanowiska grzebaczy *Sceliphron destillatorium* (LLIGER, 1807) i *Sceliphron curvatum* SMITH, 1870 (Hymenoptera: Apoidea: Spheciformes) w południowo-zachodniej Polsce. *Przyroda Sudetów* 22: 119–128.

- ŻURAWLEW P. 2014. Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew: 160 pp.
- ŻURAWLEW P. 2018. Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew: 172 pp.
- ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., ORZECOWSKI R. 2021. Ptaki powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew: 303 pp.